

При использовании лемеха с описанной конструкцией лезвия его толщина на кромке не входит в число основных параметров, определяющих работоспособность лемеха. При толщине лезвия до 3,5–4,5 мм на большинстве типов почв существенного увеличения нагрузок не происходит. Кроме того такое лезвие на 12–17% позволяет снизить значение линейного износа по сравнению с лемехом с острым лезвием и, соответственно, повысить ресурс изделия.

Для обеспечения повышенных прочностных и износных характеристик лемех плуга должен изготавливаться из высокопрочных экономнолегированных термообработываемых сталей с пределом прочности (σ_b) не ниже 1600 МПа, относительным удлинением не менее 7% и поверхностной твердостью не ниже 48 ед. HRC.

Для сокращения величины «изгибающего плеча» на носке лемеха конструкцию башмака корпуса отечественного плуга (типа ПЛН) желательно модернизировать путем создания места для дополнительного крепежного отверстия в районе носовой части лемеха.

Лезвие и носовую часть лемеха целесообразно упрочнять сварочно-наплавочными методами вольфрамсодержащими твердыми сплавами, толщиной слоя до 3–3,5 мм.

Литература

1. Измайлов А.Ю., Сидоров С.А., Лобачевский Я.П. и др. Научные принципы повышения износостойкости рабочих органов почвообрабатывающей техники // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук – 2012. – № 3. – С. 5–7.
2. Измайлов А.Ю., Лобачевский Я.П., Сидоров С.А. и др. Использование биметаллических сталей для повышения ресурсов рабочих органов сельскохозяйственных машин // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук – 2013. – № 2. – С. 80–81.
3. Резание грунтов. Сборник статей / Под редакцией Сливаковского А.О. и Зеленина А.Н. – М.: Академия наук СССР – 1951. – 158 с.
4. Синеоков Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин / Синеоков Г.Н., Панов И.М. – М.: Машиностроение, 1977. – 328 с.
5. Бернштейн Д.Б. Оценка возможности самозатачивания двухслойный почворезущих элементов при абразивном изнашивании // Тракторы и сельхозмашины – 1985. – № 6. – С. 31–34.
6. Сидоров С.А. Повышение долговечности и работоспособности рабочих органов почвообрабатывающих машин и орудий, применяемых в сельском и лесном хозяйствах: Автореф. дисс... д.т.н. – М., 2007. – 33 с.
7. Жук А.Ф. Влияние почвенного нароста на работу клина // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2013. – № 3. – С. 24–29.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ АГРЕГАТОВ

*М.А. Василенко, к.т.н., Д.А. Буслаев, мл.н.с, А.Е. Калинин, мл.н.с.,
Национальный научный центр «Институт механизации
и электрификации сельского хозяйства», Украина*

В сельскохозяйственном производстве обработка почвы носит сезонный характер, что требует высокой надежности, износостойкости, ремонтпригодности, удешевления ремонта и восстановления рабочих органов сельскохозяйственных агрегатов для обработки почвы [1, 2, 3]. Для этого в ННЦ «Институт механизации и электрификации

сельского хозяйства» Национальной академии аграрных наук Украины были проведены научные исследования по разработке технологических процессов и оборудования, которые позволяют, используя существующие способы упрочнения деталей и оборудование для их реализации, обосновать режимы операций по упрочнению рабочих поверхностей деталей сельскохозяйственной техники и целесообразность использования при этом тех или иных материалов.

Ведущие зарубежные фирмы для повышения надежности рабочих органов почвообрабатывающей техники, таких как лемехи плугов и предплужников, полевые доски, лапы культиваторов и других деталей упрочняют закалкой или нанесением износостойкого материала. Учитывая то, что при работе лемеха в тяжелых условиях работает его передняя часть и имеет самую высокую интенсивность износа, его конструктивно разделяют на две части, а именно, долото, которое подвергается термической обработке и нанесению на тыльную сторону износостойкого материала и остов лемеха, который закаляется до твердости ~ 60 HRC.

Анализ условий эксплуатации почвообрабатывающей техники показывает, что ее рабочие органы, а именно лемеха плугов и предплужников, острие лемехов, полки, полевые доски, лапы культиваторов, дисковые рабочие органы и другие, в процессе работы имеют разный характер износа в зависимости от типа почв. При работе на тяжелых почвах лемеха изнашиваются, в основном, в передней части (долото) и по ширине, а лемеха, работающие на песчаных почвах, — в основном, по толщине, сохраняя при этом свою конфигурацию по контуру. Поэтому были проведены исследования в направлении определения величины и характера износа рабочих органов почвообрабатывающей техники, определения зон локального упрочнения рабочих органов при их восстановлении и изготовлении, обоснования упрочняющих материалов с целью повышения долговечности их работы.

На характер износа существенно влияет и такой фактор, как давление почвы на рабочий орган в определенных его зонах. Благодаря тому, что удельная нагрузка на лезвие лемеха увеличивается в направлении к носку, интенсивность износа носка в несколько раз выше, чем лезвия лемеха, как по ширине — во время работы на черноземах и глинистых почвах, так и по толщине — при работе на песчаных почвах [2, 3].

Установлено, что у лемехов, которые работают в условиях тяжелых почв, целесообразно упрочнять лезвие по всей его длине на ширину 25–30 мм, а также долото по всей его ширине на длину 45–50 мм. На лемеха, работающие в условиях почв с повышенным содержанием песка, упрочнять необходимо носовую часть. Зоной упрочнения является плоскость между лобной линией и параллельной ей, условно проведенной линией на расстоянии 100–110 мм. На лемеха, которые конструктивно выполнены со сменным носком (долотом), рационально упрочнять лезвие по длине от сменного или накладного долота к заднему обрезу лемеха на ширину до 50 мм. Зона упрочнения сменных носков лемехов, по данным анализа величин износа, должна располагаться, начиная от режущей кромки, и заканчиваться за 20–25 мм до отверстия для крепления, покрывая всю ширину носка.

В полевых досках больше всего изнашивается та часть, которая в процессе работы движется по дну борозды и контактирует со стенкой борозды. При этом интенсивность износа в передней части почти в 2 раза меньше, чем в задней. Следовательно, для увеличения ресурса, полевые доски необходимо упрочнять на ширину 35 мм, начиная от нижнего обреза в передней части и на ширине до 60 мм в задней части.

Результаты, полученные при определении зон, характера и величин износов рабочих органов, использованы при обосновании рациональных способов локального упрочнения конкретных деталей, с учетом их геометрических форм и размеров и возможности механизации процесса упрочнения.

Эпюры износа рабочих органов почвообрабатывающих машин подтверждают рабочую гипотезу, согласно которой целесообразно проводить упрочнение в местах вероятного износа, с учетом условий работы. Локальное упрочнение позволяет с минимальными затратами сравнительно дорогих упрочняющих материалов увеличить ресурс новой или восстановленной детали в несколько раз.

К способам, которые наиболее часто используются для упрочнения рабочих поверхностей деталей, относится закалка среднеуглеродистых, высокоуглеродистых и легированных сталей. При этом твердость металла можно получить в пределах 40–46 HRC для стали 45 и до 58–65 HRC для стали 65 Г и легированных сталей. Но износостойкость таких рабочих органов ниже по сравнению с аналогичными деталями, изготовленными из специальных материалов. Кроме того, на тяжелых почвах не происходит самозатачивания, что приводит к перерасходу топлива.

Нами были проведены работы по исследованию новых способов упрочнения рабочих органов, в том числе с применением электрофизических методов, а именно электроэрозионного [5]. Актуальность этой работы заключается в том, что при применении электроэрозионного метода без использования специальных материалов, дорогостоящего оборудования возможно затачивать и упрочнять рабочие органы почвообрабатывающих сельскохозяйственных агрегатов, обеспечивая их самозатачивание в процессе эксплуатации [6]. Решение этого вопроса возможно путем создания конкурентоспособных технологий упрочнения деталей сельскохозяйственной техники при их восстановлении и изготовлении с увеличением ресурса этих деталей в 2–3 раза.

При восстановлении изношенных рабочих органов почвообрабатывающих машин с успехом используются для нанесения упрочняющих покрытий способы, такие как электроэрозионный (для одновременного затачивания и упрочнения), электродуговая наплавка, газопламенное напыление с последующим оплавлением нанесенного слоя и т.д. [7, 8]. Разработаны новые технологии изготовления и восстановления рабочих органов почвообрабатывающей техники с использованием углеродистых сталей (содержание углерода до 0,7%) и с применением для их упрочнения электроэрозионной обработки и порошковых материалов [9]. Эти способы упрочнения рабочих поверхностей являются перспективными и хорошо зарекомендовали себя в производственных условиях. В настоящее время разработан ряд других материалов, предназначенных для упрочнения деталей, работающих в абразивной среде. В частности, опытным заводом сварочных материалов Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины выпускаются электроды марок Т–590 и Т–620. Такие материалы целесообразно наносить на поверхности рабочих органов локально, в местах интенсивного износа с целью уменьшения их расходов. При незначительном расходе этих материалов износостойкость по прогнозам увеличится в 2,0–2,5 раза по сравнению с износостойкостью серийного рабочего органа.

Исследование электроэрозионного способа одновременного затачивания и упрочнения подтвердили его перспективность для упрочнения лезвийной части лемехов, лемехов предплужников, долот, лап культиваторов, дисков тяжелых борон. Способ выгодно отличается от других тем, что на высокоуглеродистых сталях без затрат специальных упрочняющих материалов получаем твердый слой 60–64 HRC толщиной от 1 до 3 мм. Такой рабочий орган имеет достаточно высокие показатели по ресурсу и отвечает требованиям к самозатачиванию [10]. Недостатком этого метода является то, что он, в основном, пригодный к использованию для рабочих органов, выполняющих функцию резания грунта, а также то, что его можно применять только для обработки лезвийной части.

Для локального упрочнения поверхности детали в местах вероятного износа целесообразно использовать другие методы, а именно: электродуговую наплавку штучными электродами или порошковыми проволоками, наплавку порошковыми материалами на установках ТВЧ, плазменную и газопламенную наплавку порошками, прутками т.п.

Электродуговая наплавка как штучными электродами, так и порошковыми проволоками может быть как сплошной по всей поверхности, так и точечной. Исследованиями установлено, что точечная наплавка лучше зарекомендовала себя для нанесения на рабочую сторону. Незначительно увеличивая сопротивление, точки в достаточной степени защищают от износа слой основного металла.

Плазменная и газопламенная наплавки порошковых материалов и прутков на рабочие органы плугов не нашли широкого внедрения из-за сложности оборудования (для плазменного нанесения), низкую производительность процесса газопламенной наплавки, связанную с длительным временем нагрева детали.

Таким образом, можно сделать вывод, что для локального упрочнения рабочих органов плугов и дисковых борон отечественного производства и зарубежных фирм наиболее целесообразен способ электроэрозионного затачивания и упрочнения лезвийной части лемехов, долот и лемехов предплужников, лап культиваторов, дисков тяжелых борон с рабочей стороны, обеспечивающий их самозатачивание в процессе работы. Для полевых досок рациональным есть способ точечной электродуговой наплавки порошковыми проволоками или штучными электродами. Кроме того, для повышения износостойкости и увеличения ресурса лезвийных рабочих органов на рабочую поверхность этих деталей также целесообразно нанести упрочняющие материалы согласно эпюре износов точечной электродуговой наплавкой.

Нами проведены исследования режимов электроэрозионной обработки и ее влияния на качественные показатели поверхностей, обрабатываемых с целью определения влияния режимных показателей на деформационные изменения, толщину упрочненного слоя, его твердость и шероховатость поверхности.

Для этого была разработана оригинальная установка для электроэрозионного упрочнения и заточки лезвийных рабочих органов почвообрабатывающих машин. На установку получен патент Украины № 97298 от 25.01.2012 г. Общий вид установки для электроэрозионной обработки, созданной в ННЦ «ИМЕСГ», показан на рисунке.

Исследования проводили на деталях (лемеха плугов) и на образцах из стали 65 Г толщиной от 6 мм до 10 мм. Сила тока регулировалась в пределах 350–500 А через каждые 50 А. При этом напряжение изменялось для каждого ряда силы тока в пределах 35–55 В через каждые 5 В. Регулировка напряжения на дуге в процессе обработки проводилось с помощью 2-балластных реостатов типа РБ–300, соединенных параллельно. В каждом опыте в зависимости от сопротивления балластных реостатов при постоянном токе устанавливалось необходимое напряжение, что контролировалось лабораторным вольтметром типа Э–59, включенным непосредственно между образцом и токосъемником. Сила тока контролировалась амперметром М42100 и поддерживалась в каждом опыте постоянной оператором. После заточки и упрочнения образцы разрезались и делали микрошлиф для определения толщины упрочненного слоя после травления его 1% раствором соляной кислоты в этиловом спирте. На этой части образца определяли твердость упрочненного слоя с помощью твердомера типа ТКП–1. Определение толщины упрочненного слоя проводилось путем измерения его геометрических размеров с помощью микроскопа типа МПБ–2. Шероховатость обработанной поверхности определялась

Установка для одновременной электроэрозионной заточки и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин

с помощью индикатора часового типа ИЧ–5 путем измерения высоты выступов и впадин. При этом образец размещался на поверочной плите, а индикатор на штативе перемещали вдоль поверхности образца, фиксируя одновременно величину перемещения по линейке и показания индикатора. Как показали результаты измерений, твердость упрочненного слоя не зависит от режимных показателей (силы тока, величины напряжения на дуге) и определяется только материалом образца и составляет для стали 65Г 58–64 HRC. Такое значение обеспечивает сравнительно высокую устойчивость против износа, что повышает ресурс детали, обработанной электроэрозионным способом. Толщина упрочненного слоя и шероховатость обработанной поверхности прямо пропорциональны силе тока.

По предварительным исследованиям установлено, что рациональным диапазоном изменения силы тока при электроэрозионной обработке рабочих органов толщиной от 6 до 10 мм является 300–600 А. Кроме того, предыдущими исследованиями установлено, что на твердость и величину деформации детали существенно влияет температура жидкостной среды, в которой проходит электроэрозионный процесс. С увеличением температуры охлаждающей жидкости величина деформации детали увеличивается, а твердость упрочненного слоя уменьшается. Поэтому при проведении экспериментов температуру изменяли в пределах от 10 до 70°C. При более высоких температурах исследования не проводили, так как при этом имело место уменьшение твердости обработанных слоев, недопустимое для лемешных рабочих органов. По результатам экспериментальных исследований нами установлены графические и аналитические зависимости величины деформационных изменений образцов.

В качестве примера, зависимость величины деформации от температуры охлаждающей среды образцов с геометрическими размерами 500 80 8 мм при силе тока электроэрозионной обработки 500 А имеет вид:

$$y = 0,0429 x_5 + 0,557, \quad (1)$$

где x_5 – температура охлаждающей среды, °С.

Зависимости величины деформации от ширины и толщины образцов логично описываются экспонентой. В частности, зависимость величины деформации от ширины для образцов длиной 500 мм, изготовленных из стали толщиной 8 мм, при токе электроэрозионной обработки 500 А и температуре охлаждающей жидкости 10°C имеет вид:

$$y = 42,638 e^{-0,035 x_2}, \quad (2)$$

где x_2 – ширина образца, мм.

Зависимость величины деформации от толщины образца также описывается экспонентой. В частности, зависимость величины деформации образцов от их толщины длиной 500 мм и шириной 80 мм при токе электроэрозионной обработки 600 А и температуре охлаждающей среды 44°C имеет вид:

$$y = 77,536 e^{-0,3849x_3}, \quad (3)$$

где x_3 – толщина образца, мм.

Установлено, что зависимость величины деформации от силы тока электроэрозионной обработки лучше всего описывается степенной функцией $y = ax^b$.

Как пример, зависимость величины деформации образцов от силы тока электроэрозионной обработки, которые имеют габаритные размеры 500 80 8 мм, при температуре охлаждающей среды 42°C имеет вид:

$$y = 0,1636 x_4^{1,629}, \quad (4)$$

где x_4 – сила тока, А.

В целом размер деформационных изменений (y) можно описать общим выражением, как функцию

$$y = f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5), \quad (5)$$

где x_1, x_2, x_3 – длина, ширина и толщина образца, мм; x_4 – сила тока, А; x_5 – температура охлаждающей среды, °С.

После обработки результатов экспериментальных исследований с помощью компьютерной программы «Статистический метод обработки данных» получили развернутое математическое выражение, которое с достаточной точностью описывает влияние конструктивных особенностей образца и режимных показателей электроэрозионного упрочнения на величину деформации и имеет вид:

$$y = 5,0392 + 0,0133x_1 - 0,0834x_2 - 0,5321x_3 + 0,0036x_4 + 0,012x_5 \quad (6)$$

Это развернутое математическое выражение показывает значимость и направление действия каждого исследуемого фактора на величину деформационных изменений. В результате проведенных экспериментальных исследований установлено следующее: что рациональными режимами электроэрозионной обработки при допустимых значениях деформационных изменений в пределах от 0 до 4 мм сила тока при толщине до 8 мм может составлять 450 ± 50 А, а при большей толщине – 550 ± 50 А, температура жидкостной среды не должна превышать 40°C .

Лабораторно-полевые испытания лезвийных рабочих органов показали, что ресурс рабочих органов, восстановленных и упрочненных по предлагаемой технологии в 1,5–2 раза превышает ресурс заводских рабочих органов, например, для восстановленных лемехов при эксплуатации на черноземных грунтах ресурс увеличивается с 30–50 до 80–100 га. Восстановленные лемеха фирмы Lemken набирают 180–200 га.

Выводы

1. Толщина упрочненного слоя и шероховатость поверхности находятся в прямой зависимости от силы тока, рациональное значение которого находится в пределах 350–450 А. При этом толщина упрочненного слоя составляет 2,5–3,2 мм, а шероховатость 1,5–2,4 мм. Такие значения являются достаточными для упрочнения рабочих органов электроэрозионным методом. Твердость упрочненного слоя на деталях из стали 65 Г не зависит от силы тока и составляет 58 – 64 HRC, что обеспечивает повышение ресурса на 5–10% по сравнению с ресурсом новых деталей.

2. Анализ полученного развернутого математического выражения показывает, что в прямой зависимости наиболее значимо на величину деформации влияет длина образца, менее значимо – ток и температура среды. Ширина и толщина находятся в обратной зависимости – с увеличением величин этих факторов деформация уменьшается.

3. По результатам экспериментальных исследований определены рациональные режимы электроэрозионного упрочнения лезвийной части режущих рабочих органов в зависимости от их конструктивных особенностей. Так сила тока электроэрозионной обработки рабочих органов толщиной до 8 мм должна быть в пределах от 400 до 500 А, а при толщине 9 до 12 мм – от 500 до 600 А. Напряжение на дуге во всех случаях должна быть в пределах от 50 до 55 В. При этом температура охлаждающей жидкости не должна превышать 40°C .

4. Ресурс восстановленных и упрочненных по предлагаемой технологии рабочих органов в полтора-два раза превышает ресурс заводских рабочих органов, например,

для восстановленных лемехов при эксплуатации на черноземных грунтах ресурс увеличивается с 30–50 до 80–100 га.

Литература

1. Сидорчук О, Луб П. Природно дозволений час для весняної підготовки ґрунту до сівби // Вісник Львівського державного аграрного університету: Агроінженерні дослідження. – 2004. – № 8. – С. 9–16.
2. Сидоров С.А. Сельхозмашиностроению – качественные материалы // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2010. – № 2. – С. 41–42.
3. Сидоров С.А. Применение наноплазменных технологий нанесения покрытий и обработки материалов деталей сельхозмашин // Сельскохозяйственные машины и технологии. – 2009. – № 2. – С. 42–45.
4. Сысолин П.В., Погорелый Л.В. Почвообрабатывающие и посевные машины: история, машиностроение, конструирование. – К.: Феникс, 2005. – 264 с.
5. Погорелый Л.В., Анилович В.Я. Испытания сельскохозяйственной техники: научно-методические основы оценки и прогнозирования надежности сельскохозяйственных машин. – К.: Феникс, 2004. – 208 с.
6. Хрущев М.Н. Развитие теории абразивного изнашивания. / Труды с ответами по вопросам теории изнашивания. – Издательство АН СССР, 1967.
7. Розробити технологічні процеси і обладнання для відновлення робочих органів ґрунтообробних машин із застосуванням електрофізичних способів загострення та зміцнення / Звіт про НДР (заключний) // № держ. реєстр. 0196U005163; № держ. облік. 0200U006523. – Леваха: ННЦ „ІМЕСГ”. – 2000. – 92 с.
8. М.В. Молодик. Наукові основи системи технічного обслуговування і ремонту машин у сільському господарстві / Кіровоград: КОД, 2009. – 180 с.
9. Прогрессивное оборудование технологии для восстановления и упрочнения деталей: Обзорная информация // Госагропром СССР, АгроНИИЭИИТО: М., 1989. – 60 с.
10. Современные способы восстановления изношенных деталей машин: Госагропром СССР, АгроНИИЭИИТО. – М., 1987.
11. ГОСТ 10051–75. Электроды покрытые металлические для ручной дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы.
12. Василенко М.О. Подовження ресурсу імпортої ґрунтообробної техніки // Техніка АПК. – 2007. – № (4–5).

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ КОЧЕК

В.В. Сафонов, к.т.н., А.В. Кудрявцев, Тверская ГСХА

Основным резервом создания прочной кормовой базы является рациональное использование природных кормовых угодий. Повышение продуктивности природных кормовых угодий требует проведения комплекса работ систем коренного и поверхностного улучшения лугов и пастбищ.

Разработка современных систем машин и оборудования лугопастбищного хозяйства еще существенно отстает от требований сельхозпроизводства и от мировых достижений, недостаточно выполняется работ по созданию систем машин для луговодства и восстановления пастбищ, консервации земельных угодий, временно выводимых из севооборотов.

Значительные площади сенокосов и пастбищ покрыты кочками и закустарены. Машины для уничтожения кочек должны обеспечивать выполнение исходных требований на машинные технологические операции. Качество обработки закороченного поля должно соответствовать агротехническим требованиям: уничтожение кочек до фракций

**СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ И МАШИН
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АПК РОССИИ**

СБОРНИК НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ

**Международной научно-технической конференции,
посвященной 145-летию со дня рождения основоположника земледельческой
механики академика В.П. Горячкина**

ЧАСТЬ 1

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(ГНУ ВИМ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ)**

Издательская лицензия № 04216

Отдел научно-технической информации ГНУ ВИМ
Зав. отделом – В.А. Колесникова

Верстка – Н.В. Яковлева

Подписано к печати 20.08.2013. Форм. бум. 60x90 1/8
Заказ № 12. Тираж 300 экз.

Типография ГНУ ВИМ
109428 Москва, 1-й Институтский проезд, 5
